

XIN LU ZHONG 52 G‘AWASHA SORTINIŇ SUWĜARIW TALAPLARINIŇ TOPIRAQ ONIMDARLIGINA TÁSIRI

Serimbetova Begzada

**Magistratura bólimi, 70810203-Topiraqtanıw (izertlew túri boyınsha) 1-kurs magistrantı,
Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20569966>

Annotaciya. Maqalada «Xin Lu Zhong 52» g‘awasha sortınıń suwĝarıw talaplarınıń topıraq ónimdarlıǵına tásiri ilimiy tiykarda analizlenedi. Maqalada suwĝarıw rejiminiń ósimliktiń ósip rawajlanıwına, topıraq ıǵallıǵına hám topıraq strukturasına tásiri keń túrde bayan etiledi. Sonıń menen birge, tamshılap suwĝarıw texnologiyasınıń áhmiyeti, suwdan nátiyjeli paydalanıw hám topıraq shorlanıwınıń aldın alıw máselesi sáwlelendiriledi. Izertlew nátiyjeleri racional suwĝarıw sistemasınıń joqarı hám sapalı ónim alıwda úlken áhmiyetke iye ekenligin kórsetedi.

Tayanış sózler: Xin Lu Zhong 52, g‘awasha sortı, suwĝarıw rejimi, topıraq ónimdarlıǵı, suwdan nátiyjeli paydalanıw, ekologiyalıq turaqlılıq, ónimdarlıq.

«Xin Lu Zhong 52» g‘awasha sortı házirgi waqıtta suw resursların tejew, topıraq ónimdarlıǵın saqlaw hám joqarı ónim alıw maqsetinde keń qollanılıp atırǵan perspektivalı sortlardıń biri esaplanadı. Ásirese, arid hám yarım arid klimat sharayatlarında bul sorttıń biologiyalıq qásiyetlerin tereń úyreniw úlken áhmiyetke iye. Sebebi, suwĝarıw rejiminiń durıs belgilenbewi topiraqtıń fizikalıq hám ximiyalıq qásiyetlerine salmaqlı tásir etedi. Sol sebepli, «Xin Lu Zhong 52» sortınıń suwĝarıw talapların ilimiy tiykarda úyreniw arqalı paxta jetistiriw nátiyjeliligini arttırıw múmkin [2, 134-136].

Bul sort ortasha pisiwshi sortlar toparına kiredi hám kúshli tamır sistemasına iye bolǵanlıǵı menen ajralıp turadı. Onıń vegetaciya dáwirinde suwǵa bolǵan talabı ósimliktiń rawajlanıw basqıshlarına qarap ózgerip baradı. Ásirese, gúllew hám ĝawasha baylaw dáwirinde suw jetispewshiligi fotosintez procesiniń páseyiwine, japıraqlardıń tez quwrawına hám ónim kóleminiń kemeyiwine alıp keledi. Biraq artıqsha suwĝarıw da jaqsı nátiyje bermeydi. Kerisinshe, topiraqtıń hawa almasıw qásiyetlerin buzıp, tamır sistemasında anaerob proceslerdiń kúsheyiwine sebep boladı [5, 185-187].

Ilimiy izertlewlerde Xinluzhong seriyasına tiyisli paxta sortları suw jetispewshiligi sharayatlarında basqa sortlarǵa salıstırǵanda joqarı beyimlesiw qásiyetin kórsetkeni anıqlandı. Deficit suwĝarıw sharayatında bul topar sortları suwdan paydalanıw nátiyjeliligini arttırǵan hám ónim joǵaltıw dárejesin kemeytken [4].

Topıraq ónimdarlıǵı kóbinese topiraqtıń strukturası, ıǵallıǵı, mikroorganizmler belsendiligi hám kerekli mineral elementleriniń saqlanıw dárejesi menen belgilenedi. «Xin Lu Zhong 52» sortında durıs suwĝarıw rejimi qollanılganda topiraqta optimal ıǵallıq saqlanadı. Nátiyjede, azot, fosfor hám kaliy elementleriniń ósimlik tárepinen ózlestiriliwi jaqsılanadı. Ásirese, tamshılap suwĝarıw sistemasınıń qollanıwı suwdı tejemli paydalanıp, topiraqtıń shorlanıw qáwpin páseytedi.

Bunnan tısqari, topıraq ıǵallıǵınıń túrli dárejeleri paxtanıń ósip rawajlanıwına hár qıylı tásir kórsetedi. Tájiriyelerde dala ıǵallıq sıyımlılıǵınıń 70–75 procenti dárejesinde saqlanǵan ıǵallıq eń maqul kórsetkishlerden biri ekenligi bayqalǵan. Bunday sharayatta topiraqta hawa hám suw balansı saqlanıw, tamırlardıń aktivligi joqarı boladı. Sonıń menen birge, topiraqta duz jıynalıwı salıstırılmalı túrde kemeyedi [3, 39-43].

Suwǵarıwdıń artıqsha bolıwı topıraq strukturasınıń buzılıwına alıp keledi. Ásirese, awır mexanikalıq quramlı topıraqlarda artıq ıǵallıq kapıllıy boshlıqlardı toltırıp, topıraq tıǵızlanıwın kúsheytedi. Bunday jaǵdayda tamırlar jetkilikli kislorod ala almaydı. Nátiyjede, ósimliktiń vegetativ ósiwi kúshli bolǵanı menen, generativ organlarınıń rawajlanıwı kemeyedi. Sol sebepli, suwǵarıw norması ilmiy tiykarında belgilenbewi zárúr [1, 412-416].

«Xin Lu Zhong 52» sortı suwǵa salıstırmalı talapshań bolǵanı menen, ol suwdan nátiyjeli paydalanıw qásiyetine de iye. Ásirese, tamshılap suwǵarıw sistemasında suw tuwrı tamır aymaǵına jetkiziletuǵınlıǵı sebepli parlanıw azayadı hám topıraq betinde qatqalaq payda bolıwı kemeyedi. Bul bolsa topıraqtıń agrotexnikalıq qásiyetlerin jaqsılaydı. Sonıń menen birge, mikrobiologiyalıq procesler aktivlesip, gumus payda bolıw procesleri tezlesedi.

Qálegen awıl xojalıǵı egininde bolǵanı sıyaqlı, paxtada da suwǵarıw waqtınıń durıs belgileniwi úlken áhmiyetke iye. Erte dáwirde artıq suwǵarıw tamırdıń tereńge rawajlanıwın shekleydi. Kerisinshe, gúllew hám ǵawasha baylaw dáwirinde ıǵallıq jetispewshiligi ónimniń keskin tómenlewine alıp keledi. Sol sebepli, differenciyalanǵan suwǵarıw rejimi qollanıwı kerek. Bunda ósimliktiń hár bir fenologiyalıq basqıshında ıǵallıq talabı esapqa alınadı.

Topıraq ónimdarlıǵın saqlawda organikalıq azıqlıq zatlar menen birgelikte racional suwǵarıwdı qollanıw da úlken rol oynaydı. Sebebi, organikalıq zatlar topıraqtıń suw uslaw qásiyetlerin jaqsılaydı. Nátiyjede, suwǵarıwlar sanı azayadı hám suwdan paydalanıw nátiyjeliligi artadı. Ásirese, kompost hám shirindi menen bayıtılǵan topıraqlarda «Xin Lu Zhong 52» sortınıń ósip rawajlanıwı salmaqılı jaqsılanadı.

Bunnan tısqari, klimat ózgerisi sharayatında suw resurslarınıń sheklengenligi awıl xojalıǵında suw tejewshi texnologiyalardı qollanıwdı talap etpekte. Sol sebepli, «Xin Lu Zhong 52» sıyaqlı sortlar menen birgelikte tamshılap suwǵarıw, topıraq betin jabıw hám ıǵallıq monitoringi sıyaqlı zamanagòy agrotexnologiyalardı qollanıw úlken ekonomikalıq hám ekologiyalıq payda beredi. Bunday usıllar topıraq eroziyasın kemeytip, topıraqtıń biologiyalıq aktivligin saqlap qaladı.

Juwmaqlap aytqanda, «Xin Lu Zhong 52» g’awasha sortınıń suwǵarıw talapların ilmiy tiykarda basqarıw topıraq ónimdarlıǵın arttırıwda eń áhmiyetli faktorlarǵa kiredi. Durıs suwǵarıw rejimi topıraqta optimal ıǵallıq balansın saqlaydı, mineral elementleriniń ózlestiriliwin jaqsılaydı hám shorlanıw proceslerin shekleydi. Sonıń menen birge, suw resursların tejeyp paydalanıw arqalı joqarı hám sapalı ónim alıw múmkin boladı. Ásirese, tamshılap suwǵarıw sistemasın qollanıw, dala ıǵallıq sıyımlılıǵın optimal dárejede saqlaw hám agrotexnikalıq ilajlardı úylesimli alıp barıw bul sorttıń biologiyalıq múmkinshiliklerin tolıq júzege shıǵarıwǵa járdem beredi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ahmadovich, M. J. (2026). QISHLOQ XO ‘JALIGIDA BARQAROR LOYIHALARNING KLIMAT O ‘ZGARISHIGA MOSLASHISH MODEL. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 93(5), 412-416.
2. Berdakovna, A. F. (2025, November). QARAQALPAQSTAN SHARAYATI USHIN ǴAWASHANIŃ TALSHIQ SIPAT BELGILERI SIPATLI BOLǵAN SORTLARIN TAŃLAW. In Conferences (Vol. 1, No. 4, pp. 134-136).
3. Nuranovna, A. G. (2026). QISHLOQ XO ‘JALIGIDA AQLLI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGI. Modern education and development, 50(8), 39-43.
4. Sun, F., Chen, Q., Chen, Q., Jiang, M., Gao, W., & Qu, Y. (2021). Screening of key drought tolerance indices for cotton at the flowering and boll setting stage using the dimension reduction method. *Frontiers in Plant Science*, 12, 619926.

5. Алламбергенов, Т. Д., Муллабаев, Б. А., & Исмайлова, Г. Д. (2025, November). ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ХОРИЖИЙ ҒЎЗА НАВЛАРИНИ ХИТОЙ-ШИНЖОН ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ЕТИШТИРИШ АФЗАЛЛИКЛАРИ. In Conferences (Vol. 1, No. 4, pp. 185-187).